

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10894901>

МЕНИНГИТ. ПРИЧИНЫ, СИМПТОМЫ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Доцент Т.Ф.Д, **Хакимова С.З.**
Ассистент, **Музаффарова Н.Ш.**
Ординатор, **Муродуллаева П.М.**

***Аннотация:** в статье рассмотрен инфекционный менингит. Менингит - это первичная патология (развивающуюся как самостоятельная нозологическая форма), так и вторичную (развивающуюся как осложнение другого заболевания). Причиной инфекционного менингита патогенные микроорганизмы, которые в условиях специфической резистентности организма вызывают поражение оболочек головного и спинного мозга.*

***Ключевые слова:** менингит, инфекция, лептоменингит инфекционные заболевания, диагностика, профилактика.*

Менингит (meningitis; греч. meninx, meningos мозговая оболочка + -itis) — воспаление оболочек головного и спинного мозга. Различают лептоменингит— воспаление мягкой и паутинной мозговых оболочек, арахноидит—воспаление паутинной оболочки и пахименингит— воспалениетвердой мозговой оболочки. Однако на практике под термином «менингит» подразумевают прежде всего лептоменингит. При интоксикациях может возникать раздражение мозговых оболочек, не обусловленное истинными воспалительными изменениями в них. Такое состояние, в отличие от Менингита, называется менингизмом.

Инфекционный менингит может представлять собой как первичную патологию (развивающуюся как самостоятельная нозологическая форма), так и вторичную (развивающуюся как осложнение другого заболевания). Причина

инфекционного менингита — патогенные микроорганизмы, которые в условиях специфической резистентности организма вызывают поражение оболочек головного и спинного мозга.

Неинфекционные причины менингита: аутоиммунное воспаление (системная красная волчанка, ревматоидный артрит); применение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) и антибиотиков; разрыв кист головного мозга; онкология; травмы головного и спинного мозга; операции на мозге.

В зависимости от вида менингита различаются пути заражения и механизмы возникновения заболевания. Применительно к инфекционным менингитам можно указать на чрезвычайно широкое географическое распространение, со склонностью к увеличению очагов заболевания на Африканском континенте (менингококковый менингит), более частым развитием болезни у детей и повышению заболеваемости в холодное время года (вирусные менингиты как осложнение ОРВИ). Передача инфекции чаще происходит воздушно-капельным путём.

Симптомы менингита 1. Общеинфекционный синдром: озноб, жар, слабость, недомогание, миалгии; повышение температуры тела до 39-40^oC, нарушение терморегуляции центрального характера; катаральные проявления; диспептические явления; лабильность пульса и АД; - воспалит. изменения в периферической крови; неправильный ритм дыхания, увеличение ЧД; изменения гемокоагуляции по тромбгеморрагическому типу, ДВС-синдром; нейротоксический синдром (нарушение функций всех внутренних органов, особенно ЦНС, метаболические сдвиги).

2. Общемозговой синдром: -головная боль; чаще диффузная, усиливается при перемене положения головы, кашле, натуживании, действии раздражителей (свет, звук); тошнота, рвота (центрального характера); нарушение сознания (от спутанности до комы); психические нарушения (психомоторное возбуждение, бред, галлюцинации сменяющиеся депрессией, сонливостью, сопором и комой);

головокружение (без четкого направления вращения предметов); генерализованные судорожные приступы

3. Менингеальные симптомы: ригидность мышц затылка - симптом Кернига 5 симптомов Брудзинского симптом Лесажа симптом Гиллена поза «легавой собаки» симптом Бехтерева симптом треножника симптом Фанкони - симптом «поцелуя в колено» -симптом Мейтуса Ригидность заты.

4. Очаговая неврологическая симптоматика: микроочаговые неврологические симптомы, проходящие через 1-2 сут; -рассеянная умеренно выраженная реакция, менингит с энцефалитической реакцией.

Клиническая картина Чаще возникает у взрослых и грудных детей с отягощенным преморбидным фоном. Нет выраженной сезонности, Заболевание развивается чаще среди полного здоровья, иногда на фоне крупозной пневмонии и сопровождается значительными изменениями соматического статуса. Отмечается резкий подъем температуры, озноб, головная боль, рвота. Умеренно выраженный менингеальный синдром. Преобладают явления менингоэнцефалита (расстройство сознания, судороги, парезы и параличи, птоз, глазодвигательные расстройства). При сепсисе на коже появляется петехиальная сыпь. Часто развивается отек и набухание головного мозга, что и является причиной смерти в 1-ые 3 дня (дислокация мозга).

Формы: острая (чаще у старших детей и взрослых, внезапное начало и тяжелое течение, тяжелый токсикоз, общемозговые явления и энцефалитическая реакция) -затяжная (рецидивирующая) (чаще у детей до 1года, явления токсикоза и менингоэнцефалита, выраженный эксикоз, частые рецидивы и обострения (6-10 дней), При ЛП: ЦСЖ мутная, зелено-серого цвета, гнойная, давление снижено из-за ликвородинамических нарушений, консолидация гноя, нейтрофильный плеоцитоз, белок значительно повышен, сахар и хлориды снижены, при микроскопии -Gr+ диплококки, располагающиеся внеклеточно, Продолжительность заболевания: от неск. часов (молниеносная форма) до 2-3 нед.

Лечение В случае подозрения на менингит пациентов госпитализируют в больницу круглосуточно независимо от дня недели. Основой лечения гнойного менингита является раннее назначение сульфаниламидов или антибиотиков группы пенициллина. В тяжелых случаях неврологи вводят Бензилпенициллин в спинномозговой канал. Если подобное лечение менингита в течение первых 3 дней оказывается неэффективным, продолжают терапию полусинтетическими антибиотиками (карбенициллин, ампициллин+оксациллин) в сочетании с гентамицином, мономицином, нитрофуранами. Комбинированное лечение проводят в течение 2 недель. В дальнейшем переходят на монотерапию. Критериями для отмены антибактериальных препаратов служат снижение температуры тела, нормализация количества клеток в ликворе до 10, обратное развитие общемозговых и менингеальных симптомов.

Профилактика. От заболевания менингитом различного типа никто не застрахован. Большему риску развития заболевания подвержены люди следующего возраста: дети младше 5 лет; подростки и молодые люди в возрасте от 16 до 25 лет; взрослые старше 55 лет.

Вероятность заболеть менингитом выше у лиц, подверженных воздействию факторов риска воспаления мозговых оболочек (страдающих хроническими заболеваниями органов дыхания, врожденным или приобретенным иммунодефицитом, после удаления селезенки или вилочковой железы, перенесших черепно-мозговую, спинальную или позвоночную травму)

Поскольку некоторые возбудители менингита могут передаваться окружающим, вспышки заболевания чаще всего наблюдаются в местах плотного скопления людей. Повышенному риску заболевания подвержены студенты, живущие в общежитии, и солдаты, проживающие в казармах.

Поскольку заболевание вызывает множество микроорганизмов, единой вакцины против менингита не существует. Вакцина против гемофильной палочки бактерий типа В предотвращает менингит, пневмонию и другие заболевания. Эту вакцину вводят детям в возрасте от 2 месяцев до 5 лет, а также

детям старше 5 лет, которые страдают определёнными заболеваниями. В странах, где проводится ежегодная вакцинация, заболеваемость менингитом, вызванным гемофильной палочкой, снизилась на 90%.

Менингококковая вакцина защищает от менингококков. Обычно ее вводят детям в возрасте 11-12 лет. Эту прививку рекомендуют делать первокурсникам, живущим в общежитии, солдатам-новобранцам, пациентам с заболеваниями иммунной системы, а также туристам, которые выезжают в страны, где периодически возникают эпидемии менингита. От бактерий-возбудителей менингита защищает пневмококковая вакцина. Пневмококковую конъюгационную вакцину вводят детям младше 2 лет, а также детям в возрасте от 2 до 5 лет, которые принадлежат к группе риска.

Помимо вакцинации, врачи рекомендуют использовать для профилактики менингита следующие средства: воздерживаться от контакта с больными менингитом; мыть руки с мылом после контакта с больным менингитом; после близкого контакта с пациентом, страдающим менингитом, обязательно обратиться к врачу; проявлять осторожность во время путешествий в потенциально опасные районы, стараться держаться подальше от животных, которые переносят возбудителей заболевания, пользоваться средствами против насекомых.

СНОСКИ:

1. Хакимова С. З. Хронический бруцеллез у реального практикующего врача-невролога: (Клиническая диагностика и лечение). Здобутки клинической и экспериментальной медицины, 2019;1 (3), 133-138. (в Узб.).

2. Хакимова С. З., Атоходжаева Д.А., Хамрокулова Ф.М. Исследование двигательной функции у больных с хроническим болевым синдромом при радикулопатиях различного генеза. Американский журнал прикладных наук, 2020. 2 (10), 14-21 (на узбекском языке).

3. Самиев А.С., Хакимова С.Х., Сойбназаров О.Е. Реабилитация больных после операций на позвоночнике. Журнал биомедицины и практики. 2022;7(1):139-44.

4. Уткуровна С.Г., Фарходовна К.Ф., Орифоновна, особенности иммунных механизмов развития патологических процессов. Достижения науки и образования, 2022, 2 (82), 108-115. (на узбекском языке)
5. Уткуровна С.Г., Фарходовна С.З., Фуркаджонова Б.П. Оптимизация лечения острого риносинусита у детей. Web of Scientist: Международный научно-исследовательский журнал, 2022. 3(3), 769-773.(на узб. языке)
6. Хакимова С. З., Хамдамова Б.К., Кодиров У.О. Сравнительная корреляция маркеров воспалительного метаморфизма периферической крови при дорсопатиях различного генеза //Узбекский журнал клинических исследований. – 2022. 2(2). 12-18. (в Узб.).
7. Ахмедова Д.А., Хакимова С.С., Джурабекова О.Т. «Уверенность в будущем». Инновационная наука, на основе., 2015, 6(2), 224-227 (на узб. языке)
8. Зиедуллаевна, Хакимова Сахиба и Музаффарова Наргиза Шухратовна. «Современная диагностика базилярной мигрени (обзор литературы)». (на узбекском языке)
9. Дадашева М.Н., пр. Разилова, пр. Болдина. Возможности практического применения декскетопрофена при болевом синдроме различной этиологии. 2018. 16 (10), 32–36. (в Узб.).
10. Хамдамова Б.К., Хакимова С.З., Кодиров У.А. Особенности нейрососудистого состояния позвоночника при дорсопатии у больных сахарным диабетом //Журнал биомедицины и практики. 2022.7(6). (в Узб.).
11. Хакимова С. З., Хамдамова Б. К., Кодиров А. Особенности клинико-неврологических результатов обследования больных дорсопатиями ревматического генеза //Журнал Биомедицина и практика. - 2022. 7(1). (в Узб.).
12. Хакимова С.З., Хамдамова Б.К., Кодиров У.А. Исследование двигательной функции у больных хроническим болевым синдромом с дорсопатиями различного генеза //Инструменты, механизмы и технологии современного инновационного развития. - 2022. 243-251. (на узбекском языке)
13. Шухратовна М.Н., Абдукаюмович Ю.Р., Зиядуллоевна Х.С. (2022). ПОКАЗАТЕЛИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ШЕЙНОГО ПОЗВОНКА. ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ,7(6) (в Узб.).
14. Реабилитация больных, перенесших операции на позвоночнике. Самибаев Р.М. Самиев А. С. 2008 г. Рецензируемый научно-практический журнал «Неврология». 3-39 с.199 Ташкент (на узб. языке).